

Modelo para un repositorio digital de segmentos visuales en LSM utilizando Inteligencia Artificial

Maria L. Galaz Palma¹, César E. Rose Gómez^{*}, María T. Serna Encinas¹, Rafael A. Galaz Bustamante¹

¹Division de Estudios de Posgrado e Investigación,
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Hermosillo, Av. Tecnológico S/N, Col. El Sahuaro,
CP. 83170, Hermosillo, Sonora, México.

m15331171@hermosillo.tecnm.mx, cesar.rose@hermosillo.tecnm.mx, maria.sernae@hermosillo.tecnm.mx,
rafael.galazb@hermosillo.tecnm.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

En el Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Hermosillo, se ha estado desarrollando una plataforma con el propósito de implementarla en las escuelas tecnológicas. Esta plataforma tiene el propósito de realizar la traducción del español (en voz) a la lengua de señas mexicana (LSM), lengua utilizada por la comunidad sorda de México, de tal forma de mejorar la educación para las personas con discapacidad auditiva. Se ha logrado obtener el texto en español a partir de la voz y se transforma este texto a texto LSM, es decir siguiendo la estructura gramatical de la LSM. Posteriormente, se desarrolló un repositorio digital de segmentos visuales en LSM. Se han desarrollado plataformas similares a nuestro trabajo, donde se tiene un avatar que hace la interpretación del español a la LSM, pero este tipo de plataformas contienen un repositorio digital muy limitado donde no exceden de las 200 palabras, provocando el deletreo de las palabras no almacenadas. Esto resulta cansado visualmente para las personas con discapacidad auditiva. Por lo tanto, se decidió buscar diferentes fuentes disponibles en la web de videos LSM de personas que enseñan a decir las palabras en español a LSM y buscar la forma de realizar un personaje que se mantenga de forma homogénea sin importar la seña en LSM a realizar. En este artículo se muestra el objetivo crear un repositorio digital con una mayor capacidad de palabras y frases. Así mismo, se buscó la forma de recuperar los segmentos visuales del repositorio para poder generar un video en seña LSM a partir de un texto con gramática LSM.

Palabras clave: Lengua de señas mexicana; Repositorio digital de segmentos visuales; Inteligencia artificial; Visión artificial

Abstract

At the National Technological Institute of Mexico/Technological Institute of Hermosillo, a platform has been developed with the purpose of implementing it in technological schools. This platform has the purpose of translating from Spanish (in voice) to Mexican Sign Language (LSM), a language used by the deaf community in Mexico, to improve education for people with hearing disabilities. It has been possible to obtain the text in Spanish from the voice and this text is transformed into LSM text, that is, following the grammatical structure of the LSM. Subsequently, a digital repository of visual segments in LSM was developed. Platforms similar to our work have been developed, where there is an avatar that interprets from Spanish to the LSM, but this type of platform contains a very limited digital repository where they do not exceed 200 words, causing the spelling of words not stored. This is visually tiring for the hearing impaired. Therefore, it was decided to look for different sources available on the web of LSM videos of people who teach LSM to say the words in Spanish and find a way to make a character that remains homogeneous regardless of the sign in LSM to make. This paper shows the objective of creating a digital repository with a greater capacity of words and phrases. Likewise, a way to retrieve the visual segments from the repository was sought in order to generate a video in LSM sign from a text with LSM grammar.

Key words: Mexican Sign Language; Digital repository of visual segments; Artificial intelligence; Artificial vision

Introducción

Tener una educación nos permite obtener una gran cantidad de beneficios, entre los cuales está el alcanzar nuestros objetivos y ayuda a tener una vida más saludable y sostenible. Asimismo, nos ayuda a crear sociedades más pacíficas y fomenta la tolerancia entre las personas [1]. Por lo tanto, la educación es un derecho para todos. Sin embargo, se tienen a personas con diferentes capacidades las cuales deben tener una educación inclusiva

para cada una de ellas, lo anterior se ha estado fortaleciendo con el paso de los tiempos, pero aún falta y se tiene mucho camino por recorrer.

Unas de las personas más afectadas para la inclusión son las personas sordas, por la dificultad de comunicarse en una sociedad donde predominan las personas no sordas.

México es un país multilingüe [2], donde tiene como lengua mayoritaria el español. Sin embargo, este cuenta con la lengua de señas mexicanas (LSM), la cual es la lengua utilizada por la comunidad sorda de México. A pesar de tener la LSM, muy poca gente habla este idioma ya que la gramática del español a la LSM es completamente diferente. Esto se debe a la diferente forma de ver el mundo de un sordo a la de un oyente. Es decir, es un idioma sencillo para las personas sordas, pero no para los oyentes. Así mismo, al haber una cantidad mayor de oyentes en la sociedad, podemos decir que la LSM es una lengua minoritaria. Esto afecta principalmente en la educación de las personas sorda dando como consecuencia que el 40% de la población sorda en México es analfabeta [3]. Debido a lo anterior, se han buscado diferentes soluciones con el propósito de implementar mayores herramientas en la educación, con el propósito de hacer una educación inclusiva para las personas sordas.

En el TecNM/Instituto Tecnológico de Hermosillo, se consideró ayudar a fomentar una educación inclusiva y se tiene como propósito el diseño de una plataforma para la asistencia a personas con discapacidad auditiva, para facilitar su entorno de aprendizaje en un sistema de educación superior tecnológica.

Se inició con el proyecto realizado por Barraza [4] el cual desarrolló una plataforma para la asistencia de personas con discapacidad auditiva en el contexto de la educación. Esta misma plataforma cuenta con la traducción en voz del español a la lengua de señas y contiene la mayoría de las funciones necesarias para hacer funcional la plataforma. Sin embargo, esta necesita mejoras para una correcta traducción del español al LSM. Uno de los aspectos que mejorar de la plataforma es hacer la traducción desde la gramática del español a la LSM, siendo el objetivo principal del trabajo de tesis realizado por Hernandez [5].

Así mismo, la plataforma necesita una mejora visual para el momento de mostrar las señas, ya que ésta plataforma muestra los videos de los intérpretes de la web haciendo las señas de cada palabra, siendo incómodo de ver para las personas sordas. Por lo tanto, para la solución del problema anteriormente planteado se tiene como objetivo diseñar un modelo que incluya los elementos para recuperar palabras o sentencias en videos de LSM y transformarlos a modelo 3D en movimiento, para la creación de un repositorio digital de segmentos visuales de LSM y su uso en la visualización de texto LSM.

Trabajos Relacionados

En esta sección se mencionarán algunos trabajos de investigación que cuentan con alguna relación relevante a este artículo, de personas que han querido aportar en la comunidad soluciones a la necesidad de mejorar la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes.

En [6] se desarrolló un sistema de traducción español a lengua de señas mexicana (LSM), con la utilización de un modelo 3D (avatar) y reconocimiento de voz. Consta de una plataforma interactiva con el usuario, donde se puede seleccionar una de las palabras del vocabulario o frases ya establecidas, mientras el avatar realiza la traducción en LSM.

El desarrollo de repositorio digital fue mediante la detección de los movimientos de un intérprete. El intérprete se encontraba en un ambiente adecuado para poder realizar la captura de su movimiento, al realizar una seña en LSM, y los datos obtenidos se los dan a un avatar quien copia sus movimientos. Este sistema tiene un desempeño del 96.2%. A pesar de mostrar un desempeño satisfactorio, este no cuenta con la traducción del español al LSM en tiempo real y cuenta con solo 70 palabras en total en la base de datos.

Asimismo, en [7] se presenta una plataforma para dispositivos Android capaz de realizar traducciones de voz o texto del español a la lengua de señas ecuatoriana (LSEC). Este avatar se desarrolló con el software Daz Studio 4.9 Pro, mismo software que permite asignar los movimientos corporales correspondientes para la formación de las diferentes palabras.

Esta técnica tiene un 5% de margen de error. Así mismo la plataforma consta de 120 palabras en su base de datos, donde se tiene una limitación de 25 caracteres a las frases a traducir.

Arquitectura del Modelo

Como se ha mencionado previamente, el propósito del este trabajo es obtener un repositorio digital con una mayor capacidad de palabras y frases dentro de ella, por lo tanto, se decidió aprovechar los videos realizados por personas con el deseo de fomentar la LSM en la comunidad, donde dicen como se hace la seña en LSM de frases o palabras del español. Para lograr esto, se decidió realizar un modelo capaz de recuperar esos videos y procesarlos de tal modo, tener lo que es un personaje homogéneo que pueda realizar la traducción del español al

LSM, a pesar de obtener sus movimientos de diferentes personas. Por lo tanto, en esta sección se muestra el desarrollo de la arquitectura del modelo.

El desarrollo del repositorio digital de segmentos visuales en lengua de señas mexicanas (LSM), se siguió según la arquitectura mostrada en la Figura 1. Se comienza identificando los diferentes sitios web, que tengan palabras o frases en LSM en un formato de video. Estos videos tienen a un intérprete realizando la seña en LSM correspondiente.

Figura 1 Arquitectura para la creación y uso de un repositorio digital de segmentos visuales en LSM.

Teniendo identificados este sitio web, se hace la extracción de estos videos dentro de módulo de extracción de video de seña LSM, como se puede ver según la Figura 1. La forma de realizar la extracción varía según el sitio en donde se desean obtener los videos. Los tres tipos de sitio utilizados fueron: videos de YouTube de intérpretes que tienen el propósito de fomentar la LSM en la sociedad; WikiSin [8], diccionario de la web de la LSM; y el repositorio digital de DIESEME [9]. Estos videos de la seña LSM se procesan y se almacenan dentro del repositorio digital vinculados con la palabra traducida al español.

Teniendo almacenado los videos, se prosigue con el módulo de transformación 3D. Este módulo consiste en transformar los movimientos de la persona realizando las señas LSM a movimientos 3D, dentro de un avatar utilizando la tecnología SMPLX. Se inicia extrayendo las características 2D de los videos, utiliza la visión por computadora, mediante OpenPose [10] [11] [12] [13]. OpenPose cuenta con una red neuronal pre entrenada capaz de detectar los movimientos del cuerpo humano, como también los gestos faciales y la posición de las manos dentro de un video 2D. Los datos obtenidos mediante OpenPose son guardados en formato json para despues generar el modelo 3D. Se continua generando el modelo 3D con el uso del algoritmo de smplx [14], el cual utiliza el modelo 3D smplx y adapta su posición corporal, facial y manos, según los datos obtenidos por OpenPose de una imagen 2D. De esta forma se genera un modelo 3D para cada fotograma del video de la seña LSM y el conjunto de movimientos se transforma a formato mp4 para posteriormente ser almacenado dentro del repositorio digital de segmentos visuales.

Al tener generado los videos del modelo 3D de cada una de las señas LSM obtenidas, se tiene completado el repositorio digital de segmentos visuales. La continuación del proceso según la Figura 1, es la parte del uso del repositorio digital.

Se parte desde un texto LSM donde ya se encuentra procesado desde la lengua natural del español, hasta el texto con gramática del LSM, trabajo realizado por [4] y [5].

El texto LSM se separa por palabras o frases ya establecidas en el repositorio digital y se procede al módulo de recuperación de segmentos visuales. En este módulo, se llaman los segmentos visuales correspondientes al texto dado, dando una secuencia de los movimientos, generando un video de la seña LSM. Con esto se visualizará las señas en LSM del texto correspondiente mediante un avatar.

Implementación

A continuación, se expone la implementación del modelo mostrado en la sección anterior.

Implementación de la base de datos

La base de datos se implementó en el manejador de bases de datos PostgreSQL, la base de datos sólo contiene una tabla, y 3 campos. El primer campo tiene como nombre "palabra". En este se almacena el texto asociado a los videos de la seña LSM, y es de tipo varchar. Se decidió poner el campo "palabra" como llave primera con el

propósito de no repetir palabras. El siguiente campo es "originalsenia", donde se almacena el video original de la seña LSM y es de tipo bytea. Finalmente, está el campo avatarsenia, donde se almacena el segmento visual de modelo 3D realizado la seña LSM correspondiente.

Implementación del módulo de extracción del video de seña LSM

La implementación de este módulo se ha desarrollado en el lenguaje Python. Para el uso de Python en un entorno gráfico amigable se instaló Anaconda Navigator quien permite el uso de entornos gráficos virtuales con las características requeridas para el desarrollador. Al instalar Anaconda Navigator se preparó el entorno virtual desde Jupyter Notebook, que nos permite manejar las librerías necesarias.

En este módulo se realizan diferente tipo de procesos, los cuales son necesarios para poder obtener la seña LSM y su traducción al español. Al ser videos obtenidos de forma heterogéneas de la web, se presentan diferentes situaciones, como, por ejemplo, se tienen videos que tienen una introducción al comienzo del video o despedidas al final de los videos los cuales no son relevantes en la seña LSM. Otra situación dada son los videos donde el texto de la palabra en español se encuentra dentro del video o simplemente se tiene el video de la seña LSM y el nombre del video ya tiene la palabra en español.

Por lo tanto, para los distintos procesos se implementaron como se describe a continuación:

- 1) *Procesamiento de imágenes:* Para el procesamiento de imágenes se usó la librería OpenCV, la cual contiene diversas funcionalidades para el preprocesamiento de la imagen, tales como el ajuste del tamaño de la imagen, así como el reconocimiento de rostros para considerar sólo aquellos que contengan una persona, para eliminar partes del video que sean irrelevantes a la seña LSM, como introducciones de los videos.
- 2) *Obtención del texto en una imagen:* Al detectarse un rostro dentro del fotograma, se prosigue a detectar patrones de texto mediante EAST, una librería de opencv de aprendizaje profundo que es capaz de detectar texto dentro de una imagen. De esta forma, se agrega un algoritmo capaz de descartar fasos positivos, (como el texto encerrado en rojo de la Figura 2, el cual es el nombre de la persona realizando la seña), tomando una captura de imagen donde se encuentra el texto aceptado (Figura 2), se procesa de tal manera que sea sencilla su lectura para la computadora y mediante un reconocedor óptico de caracteres Tesseract, detecte los caracteres dentro de esa imagen y forme la palabra deseada. De esta forma se recupera el texto dentro de la imagen.

Figura 2 Detección del texto dentro de un fotograma

Implementación del módulo de Transformación en 3D

Para realizar la implementación del módulo de Transformación en 3D se utilizó el sistema operativo Ubuntu 18.04, Cuda 10, CUDNN 7.3. y Python 3.6. Así mismo, se dio uso de Google Colab Pro para utilizar OpenPose, ya que se necesita una memoria GPU mayor de 6G para el procesamiento de los videos. Así mismo se dio uso de entornos virtuales "venv", con el propósito de tener un área de trabajo deseable sin presentar incompatibilidad entre librerías, para cada proceso.

Para la extracción de características 2D se dio uso de 3 modelos pre entrenados de machine learning utilizando visión computacional. Con el propósito de detectar los movimientos de los intérpretes dentro de los videos en LSM. Estos modelos pertenecen a OpenPose y consumen una gran cantidad de memoria GPU. Por lo tanto, fue necesario utilizar Google Colab Pro, ya que permite ejecutar el programa con un mayor tiempo de ejecución, memoria de almacenamiento y memoria GPU.

Los datos generados con OpenPose son almacenados dentro de Google drive y después se almacena dentro de un repositorio temporal para poder transformar los datos al modelo 3D.

El modelo 3D utilizado para la realizar las señas en LSM es el modelo SMPLX neutro y se utiliza un algoritmo el cual se define la postura y expresión facial del modelo 3D mediante una imagen 2D, llamado simplify-x. Este algoritmo se le da como entrada una imagen 2D y las características 2D de la imagen en formato json y mediante una red neuronal profunda la cual es capaz de calcular las características 2D a características 3D, genera el modelo 3D con los datos calculados. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de la implementación del código para generar el modelo 3D de la seña *tarea*. En la parte superior de la Figura 3, se encuentra el video original de la palabra "Tarea" y el parte inferior se muestra el resultado del modelo 3D utilizando simplify-x.

El resultado obtenido se encuentra en formato obj y este lo transformamos a formato png, con el objetivo de reunir todos los movimientos del modelo 3D y transformarlo a un video en formato mp4. Para lo anterior se da uso de Python 3.6.

Finalmente, el video generado se almacena dentro de la base de datos de PostgreSQL, teniendo de esta forma el repositorio digital de segmentos visuales definido.

Figura 3 Modelo 3D utilizando simplify-x

Implementación del módulo de Recuperación de Segmentos Visuales

Al tener almacenado en el repositorio digital el segmento visual de las palabras o frases en LSM, se prosigue al módulo de Recuperación de Segmentos Visuales. Para este módulo el propósito es lograr obtener la secuencia de los segmentos visuales respetando la gramática de la lengua de señas mexicanas. Para esto se dio uso de Python 3.9.7 e IDLE como editor de Texto.

Comenzamos revisando si la frase o palabra que queremos traducir del español al LSM se encuentra dentro del repositorio. Realizamos la consulta como se muestra en la Figura 4.

```
# Este programa recupera de la base de datos el video de la palabra asociada
# El resultado se almacena como un archivo mp4
#palabra='zapato'
conexion1 = psycopg2.connect(host="localhost", database="LSM", user="postgres", password="****", port="5432")
cursor1=conexion1.cursor()

cursor1.execute(""" SELECT avatarsenia
                    FROM public.senialsm
                    WHERE palabra like 'hola como estas';
                    """)
```

Figura 4 código para realizar consultas dentro de Postgresql

Si al realizar la consulta de una frase devuelve un valor, se recupera el segmento visual de la seña LSM para posteriormente ser utilizado en el módulo de visualización de la seña. Por lo contrario, se proseguirá con procesar la frase a gramática de la LSM con el código generado por [5], se consultará cada una de las palabras con el orden

establecido según la gramática de la LSM y serán guardados para posteriormente generar el video de la seña LSM. En el caso de que una palabra no se encuentre dentro del repositorio será deletreada por el modelo 3D.

Implementación para generar el Video de la Seña LSM.

Teniendo los segmentos correspondientes para poder visualización la frase/palabra deseada en LSM, se prosigue a unir los videos de una forma consecutivas siguiendo la secuencia correspondiente. Para esto, se utiliza Python y la librería moviepy, el cual permite realizar edición a videos como unir, rotar, cortar, etc.

Prueba y Análisis de Resultado

Para finalizar, se realizaron diferentes pruebas y se obtuvieron diversos resultados donde se encontraron resultados satisfactorios como errores. Lo anterior se explica dentro de esta sección.

Extracción de secuencia de fotogramas y su correspondiente texto de videos de LSM

Los videos LSM obtenidos de diversas fuentes tales como YouTube, diccionarios en la Web y el diccionario DIELSEME nos ha permitido crear un corpus de 2455 videos de señas LSM que se encuentran almacenados en el repositorio. Para la obtención de estos videos LSM se usaron varios videos de prueba para la extracción de la secuencia de fotogramas y su correspondiente texto y validar la funcionalidad.

En el momento de hacer las validaciones de la extracción, como se muestra en la Figura 5, se pueden apreciar diversas situaciones donde se hacía una extracción con éxito de los videos (marcados con una palomita verde) y situaciones donde se presentan errores (marcados con una cruz roja). Estos errores suceden debido a una mala detección del texto dentro del video, ya sea por los movimientos del intérprete donde obstruye el texto provocando una interrupción en la extracción de los fotogramas o un contraste inadecuado en los fotogramas. Con los errores presentados anteriormente, se realizó una mejora del algoritmo con el propósito de minimizar los videos con extracciones erróneas.

Figura 5 Resultado de video para la validación del algoritmo de extracción

Cabe mencionar, al tener varias fuentes para obtener las palabras en LSM, se repetían ciertas palabras, por lo tanto, se rempazan las palabras por los videos con mejores propiedades para una mejor lectura.

Generación del modelo 3D con respecto a videos almacenados en el repositorio digital.

La generación de los modelos 3D respecto a los videos almacenados en el repositorio, se comienza pasando por el proceso de OpenPose, el cual se logró realizar el mapeo de los 2455 videos almacenados en la base de datos, en un tiempo estimado de 20 horas en total.

Los videos de las señas LSM, se graban a partir del torso hacia arriba, lo cual las partes inferiores como las piernas, no se logran mapear, como se aprecia en la Figura 6.

Figura 6 Mapeo del video apagar. Fuente: elaboración propia con video público de la web y uso de Openpose.

Así mismo, estos videos al ser obtenidos por la web no cuentan con un escenario normalizado, provocando fallas en la lectura de algunos fotogramas de los videos para detectar correctamente la posición de algún miembro del cuerpo. Mediante las pruebas realizadas para poder generar el modelo 3D a partir de la extracción de las características 2D de los fotogramas de los videos, se descubrió que para una transformación al modelo 3D exitosa es necesario conocer las coordenadas 2D de la cadera derecha, cadera izquierda y pelvis. Sin embargo, al tener los videos con variación de contraste o tienen escenarios distintos, se dan situaciones de fallas para una detección correcta, provocando resultados como los mostrados en la Figura 7. En la parte superior izquierda se logra notar que falta la detección de los puntos de las caderas del interprete dando un modelo 3D como se muestra en la parte superior derecha. En la parte inferior izquierda faltan los puntos de las caderas y la pelvis dando como resultado el modelo 3D de la parte inferior derecha.

Figura 7 Falla de detección de la parte inferior del torso. Fuente: elaboración propia utilizando videos públicos de la web, openpose y simplify-x

El problema anterior, se solucionó mediante cálculos matemáticos, basados en la relación de proporciones de un cuerpo perfecto [15] que existen entre los diferentes miembros, utilizado por artistas al momento de crear obras del cuerpo humano [16]. En el momento de realizar estas correcciones, nos arroja un resultado como se muestra en la Figura 8, donde muestra una corrección del modelo 3D bastante significativa.

Figura 8 Solución de keypoints faltantes. Fuente: elaboración propia utilizando video público de la web, openpose y simplify-x

En el caso de los videos de las señas en LSM los cuales cuentan con las mejores propiedades para las lecturas de las características 2D, muestran resultados exitosos en el momento de la transformación 3D, como se puede ver en la Figura 9, donde se logra mapear los valores de los puntos de la cadera derecha e izquierda y pelvis del interprete.

Figura 9 Generación de modelo 3D a partir de un video. Fuente: elaboración propia utilizando video público de la web, openpose y simplify-x

Teniendo el modelo 3D generado, se prosigue con convertirlo del formato obj al formato png. Por lo tanto, se tiene que definir la orientación del modelo 3D que queremos que se encuentre. Los valores seleccionados fueron un azimut de -95 y una elevación de 100, siendo el valor más preciso para obtener la misma orientación para todos los modelos 3D. Sin embargo, se presentaban excepciones donde se necesita hacer una modificación de estos valores para una mejor orientación.

Finalmente, al tener el modelo 3D de cada fotograma en formato png, estos se juntan y se transforman a un video 3D del modelo 3D realizando la seña, como se ve en la Figura 10, y lo almacenamos correctamente a en la base de datos. En la Figura 10 se muestra algunos de los videos resultantes del modelo realizando las señas en LSM y se tienen marcado con una paloma verde los videos que contienen una transformación 3D correcta y una orientación deseada, mientras los marcados con cruz roja son los videos que presentan algún problema con la transformación 3D de uno de sus fotogramas o se presenta una orientación la cual necesita definir mejor su orientación.

Otro detalle que recalcar, es el tiempo de ejecución de este módulo demoraba alrededor de 45 minutos para un video de 33 fotogramas, utilizando una computadora de computadora de tarjeta gráfica de GTX 1060 6GB. Lo anterior se considera un tiempo elevado y un consumo alto del procesador, considerando asimismo videos de mayor duración que exceden los 200 fotogramas.

Figura 10 Videos de las señas LSM. Fuente: Elaboración propia.

Recuperación de los segmentos visuales y generación del video LSM

Para finalizar, se continuó generando diferentes frases del español a la Lengua de Señas Mexicanas, con el propósito de probar como se recuperaban los segmentos visuales y se generaba el video final de la seña LSM, se hicieron diversas pruebas con diferentes frases u oraciones obteniendo la tabla de la Figura 11 que muestra algunos resultados. En la primera columna se encuentran las frases u oraciones utilizadas para hacer las pruebas. Estas pruebas se hicieron con el propósito de ver si fue correcta la recuperación de los segmentos visuales y generar el video ya sea si la frase u oración se encontraba dentro del repositorio digital ya definido, si era necesario descomponer la frase y recuperar cada una de las palabras o si se tenía que deletrear la palabra no almacenada.

Frase u Oración	Cantidad de videos	Videos usados	Correcto/Incorrecto
El alumno comprende la computación	3	<ul style="list-style-type: none"> • Computación • Alumno • Comprender 	✓
La anciana abraza a su hija	4	<ul style="list-style-type: none"> • Suya • Hija • Anciana • Abrazar 	✓
Estoy aprendiendo LSM	1	<ul style="list-style-type: none"> • Estoy aprendiendo LSM 	✓
Vamos a trabajar durante una hora	12	<ul style="list-style-type: none"> • Nosotros • Ir • Durante(deletreado) • Trabajo • Uno • hora 	✗

Figura 11 Tabla con la cantidad de videos utilizados para formar una determinada frase

En las 3 primeras oraciones obtenemos un resultado satisfactorio recuperando los segmentos visuales correspondientes y siguiendo la secuencia correcta. Sin embargo, en la última oración obtenemos un resultado insatisfactorio, ya que se tiene una palabra que se tiene que deletrear y el modelo 3D presenta inconsistencia en los dedos para hacer un deletreo, siendo complicado entender la palabra que desea deletrear.

Sin embargo, se logró tener un resultado satisfactorio para la recuperación de los segmentos visuales y transformar los resultados a un video. Cabe mencionar, que entre cada palabra se logra visualizar un corte entre cada una de ellas por lo tanto en trabajos futuros se piensa corregir este problema.

Discusiones y Conclusiones

Esta investigación tuvo como objetivo crear un modelo para la creación y uso de un repositorio digital de segmentos visuales en lengua de señas mexicanas (LSM) con la aplicación de la inteligencia artificial. Esto con el propósito de aportar una solución en la educación de las personas con discapacidad auditiva y de esta forma dar apoyo en el desarrollo de una educación inclusiva.

Se aprovecharon los videos obtenidos de diferentes sitios de la web proporcionados por diferentes personas que tienen el conocimiento de la LSM. Al ser videos obtenidos de fuentes heterogéneas cuentan con diferente formato siendo necesario aplicar diferentes procesos para su exportación. Así mismo, se logró obtener 2455 palabras o frases en LSM para el repositorio digital.

Se logro transformar los videos obtenidos en la web a modelo 3D con la utilización de OpenPose y Smplify-x. Este proceso toma un tiempo alto para su ejecución y su transformación a modelos 3D, por lo tanto, no fue posible generar el modelo 3D de todos los videos obtenidos de la web. Así mismo, aun se presentan fallas para la obtención de las características 2D y desarrollar el modelo 3D de forma más precisa.

Teniendo la generación de los modelos 3D, se logró definir el repositorio digital de segmentos visuales en LSM y para la recuperación de los segmentos se utilizaron diferentes algoritmos para obtenerlos. Aun hace falta la implementación del código desarrollado por [5], pero los resultados obtenidos mediante las pruebas realizadas demuestran que se podrán implementar de forma sencilla.

Finalmente, se logró la generación del video de la seña LSM con el avatar, este video puede ser implementado dentro de la plataforma desarrollada por [4], el cual será implementada en un futuro. Aun se necesita agregar una textura humana al modelo 3D, ya que este se mantiene de un color azul, y no lo hace muy agradable visualmente. Para un trabajo a futuro, se propone la necesidad de utilizar una super computadora, por el consumo de tiempo y procesamiento en la ejecución del módulo de transformación 3D.

También, se propone a futuro buscar una solución para generar una continuidad entre cada seña evitando la visión de cortes entre cada una de ellas.

Agradecimiento

Se agradece el apoyo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca numero 004312 otorgada al primer autor.

Referencias

- [1] Secretaria de Cultura, «México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo,» Gobierno de Mexico, 18 febrero 2019.
- [2] Naciones Unidas, «Eduación de Calidad: Porque es Importante,» 10 Marzo 2016. [En línea]. Available: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/4_Spanish_Why_it_Matters.pdf. [Último acceso: 13 Julio 2022].
- [3] E. Arenas, «Por una educación de verdad incluyente,» *El occidental*, 28 Septiembre 2019.
- [4] E. D. Barraza Granillo, Plataforma para la asistencia de personas con discapacidad auditiva en el contexto de la educación [Tesis de Maestría], Hermosillo: Instituto Tecnológico de Hermosillo, 2018.
- [5] J. C. Hernández Cruz, Traducción de Texto en Español a Texto LSM Usando Aprendizaje Profundo [Tesis de Maestría], Hermosillo: Instituto Tecnológico de Hermosillo, 2019.
- [6] S. O. Caballero Morales y F. Trujillo Romero, «3D Modeling of the Mexican Sign Language for a Speech to-Sign Language System,» *Computación y sistemas*, vol. 17, nº 4, pp. 593-608, 2013.
- [7] M. Carguacundo y P. Constante, «Traductor de texto y voz a la lengua de señas ecuatoriana a través de un avatar implementado para dispositivo Android,» *Infociencia*, vol. 12, nº 1, pp. 20-25, 2018.
- [8] S.-E. Wei, V. Ramakrishna, T. Kanade y Y. Sheikh, «Convolutional pose machines,» de CVPR, 2016.
- [9] T. Simon, S.-E. Wei y Y. Sheikh, «The first real-time multi-person system to jointly detect human body, hand, facial, and foot keypoints,» *Doxygen 1.9.1*, [En línea]. Available: https://cmu-perceptual-computing-lab.github.io/openpose/web/html/doc/md_doc_02_output.html. [Último acceso: 08 Junio 2022].
- [10] M. Loper, N. Mahmood, J. Romero, G. Pons-Moll y M. Black, «SMPL: A skinned Multi-Person Linear Model,» *ACM Trans. Graphics (Proc. SIGGRAPH Asia)*, vol. 34, nº 6, pp. 248:1--248:16, 2015.
- [11] G. Pavlakos, V. Choutas, N. Ghorbani, T. Bolkart, A. A. A. Osman, D. Tzionas y M. J. Black, «Expressive Body Capture: {3D} Hands, Face, and Body from a Single Image,» *Proceedings IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 10975-10985, 2019.
- [12] Z. Cao, G. Hifalgo Marinez, T. Simon, S. Wei y Y. A. Sheikh, «OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2019.
- [13] T. Simon, H. Joo, I. Matthews y Y. Sheikh, «Hand Keypoint Detection in Single Images using Multiview Bootstrapping,» de CVPR, 2017.
- [14] Z. Cao, T. Simon, S.-E. Wei y Y. Sheikh, «Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields,» de CVPR, 2017.
- [15] L. Da Vinci, Artist, *El Hombre de Vitruvio*. [Art]. 1490.
- [16] J. Medlej, «Fundamentos de anatomía: Proporciones del cuerpo humano,» *evatotuts+*, 19 Junio 2021. [En línea]. Available: <https://design.tutsplus.com/es/articles/human-anatomy-fundamentals-basic-body-proportions--vector-18254>. [Último acceso: 18 06 2022].